

LOS LIMITES ETICOS Y JURIDICOS DE LAS BIOTECNOLOGIAS

*Salvador Dario Bergel**

RESUMEN

Las tecnologías de la vida o biotecnologías son conocidas casi desde el comienzo de la civilización, sin que hayan suscitado a través de su evolución mayores problemas éticos o jurídicos.

Sin embargo, las llamadas tecnologías de tercera generación caracterizadas por la utilización de técnicas de ingeniería genética plantean una serie de cuestiones relacionadas con la biodiversidad y con el futuro de la especie humana.

El establecer límites en cuanto a la investigación y aplicación en este campo pone sobre la mesa conflictos de difícil solución entre la libertad de investigación y otros valores no menos relevantes: defensa de la biodiversidad, resguardo de la dignidad del ser humano, etc.

Tales límites, si hay que ponerlos en determinadas situaciones, exigen un consenso amplio, fundado en un debate multisectorial y multidisciplinario.

Palabras clave: Biotecnologías; Ingeniería Genética; Derechos Humanos; Biodiversidad; Límites Éticos; Límites Jurídicos.

THE ETHICAL AND JURIDICAL LIMITS OF BIOTECHNOLOGIES

The technologies of life or biotechnologies have been known almost since the beginning of civilization, but their evolution had not caused major ethical or juridical problems. The so-called third generation technologies, however, which are characterized by the use of techniques of genetic engineering, raise several questions related to biodiversity and the future of humanity. The setting of limits to the investigation and application in these fields gives rise to conflicts that are difficult to solve: conflicts between the freedom of investigation and other values that are no less relevant: defense of biodiversity, protection of human dignity, etc. These limits, if they have to be established in certain situations, require a broad consensus, based upon a multisectorial and multidisciplinary debate.

Key Words: Biotechnologies; Genetic Engineering; Human Rights; Biodiversity; Ethical Limits; Juridical Limits.

* Universidade de Buenos Aires. E-mail: ezabog@ba.net

Las tecnologías de la vida o biotecnologías son conocidas prácticamente desde los comienzos de la civilización a través de técnicas de mejoramientos de plantas, utilización de fermentos para la preparación de alimentos y bebidas, etc. En su evolución no presentaron mayores problemas éticos y jurídicos.

Ahora, las llamadas tecnologías de tercera generación, caracterizadas fundamentalmente por la intervención humana en el genoma de animales, vegetales, microorganismos y del propio ser humano plantea temas complejos tanto al derecho como a la ética, para los cuales no estamos suficientemente preparados.

A partir de la introducción de la ingeniería genética, se abrió un campo de inusitadas posibilidades tanto en el área del conocimiento científico, como en el de la producción industrial.

En pocos años se pasó del área experimental a la producción de microorganismos, animales y plantas genéticamente modificadas, vacunas o tests diagnósticos para aplicar a seres humanos o animales y productos medicinales.

Al inicial asombro por la evolución de los conocimientos científicos y por las inmensas posibilidades que se abrían en la producción, que contribuyó a caracterizar a las biotecnologías como un paradigma de la llamada tercera revolución industrial, se sumó una creciente preocupación en vastos sectores de la sociedad respecto a las consecuencias que acarrearán al medio ambiente la liberación de organismos genéticamente modificados. Fruto de tales preocupaciones son las convenciones, acuerdos y legislaciones positivas particulares relativas a bioseguridad.

El principio de la prudencia constituye un nuevo principio que ingresa al derecho internacional en la Conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo y que marca una saludable reacción.

Otro tema, vinculado a las biotecnologías en general y más específicamente con las relativas al ser humano, es el de los límites que cabe imponer a la investigación científica en este terreno.

A esta altura de los tiempos, está fuera de toda discusión el reconocimiento del derecho humano a la libre investigación científica, pero -paralelamente- existe una demanda para imponer un cierto control social a la investigación cuando sus resultados pueden afectar la genética humana.

En la resolución del Parlamento Europeo, referida a los problemas éticos y jurídicos de la manipulación genética, luego de subrayarse la libertad fundamental de la ciencia y de la investigación, considera las restricciones a la libertad de la ciencia y de la investigación, impuestas en particular por los derechos de los terceros y de la sociedad por ellos constituida, como expresión legal de la responsabilidad social y global de la actividad del investigador y de la investigación, y reconoce al mismo tiempo como derechos que determinan dichas restricciones ante todo la dignidad del individuo y la dignidad del conjunto de todos los individuos.

Cuando nos referimos a la investigación en genética humana, hay que reconocer que plantea cuestiones éticas novedosas, para las cuales no nos han preparado ni la práctica ni el conocimiento anterior. En este campo, nos recuerda

Jonas, lo que hay entre el comienzo y el fin definitivo de experimento es la vida real de individuos y quizá, de poblaciones enteras. Esto aniquila toda distinción entre el mero experimento y el hecho definitivo. El experimento es el verdadero hecho ... y el verdadero hecho, el experimento.

A ello hay que agregar el riesgo de la irreversibilidad de las consecuencias y el riesgo, de no menor entidad, de su proyección a seres futuros. Todo esto debe llamar a los científicos a extremar la prudencia y el sentido de responsabilidad.

Que los científicos deben reconocer límites en este campo es algo que ya nadie puede discutir a esta altura de los tiempos. De lo que se trata -en todo casos de la instrumentación del tema de los límites.

En un reciente seminario celebrado en Santander, José R. Lacadama, cate-drático de genética en la Universidad Complutense de Madrid, señaló que debe partirse de la premisa que ni la biotecnología debe considerarse a sí misma todopoderosa, ni la sociedad debe recelar por sistema de sus avances como logros antinaturales o artificiales. Es necesario -agrega el investigador- plantearse quién determina lo que se debe o no investigar y esa decisión ha de ser interdisciplinaria y consciente de todos los pro y los contras.

Hoy sabemos que no hay barreras técnicas, que permitan diferenciar lo bueno de lo malo y de llegar a existir -tal como lo señala Diego Gracia- habrán de ser estrictamente éticas.

Cuando avanzamos en el análisis y entramos a precisar en concreto los límites de la investigación científica en esta área, surgen varios interrogantes: quién pone esos límites, en base a qué parámetros y con qué control.

No se trata de reaccionar irracionalmente ante cualquier avance científico. El tema que se nos plantea no es un problema de "ilicitud" sino más bien una cuestión centrada en los límites de la licitud.

En el campo jurídico, es decisivo resolver una cuestión previa: cómo debe intervenir el derecho, con qué efectos y sobre qué aspectos. No es esta una cuestión fácil de abordar, ya que -cabe recordarlo una vez más- están en juego valores tan dignos de tutela como el de la libertad de la investigación científica y el debido resguardo a la dignidad de la persona humana.

La determinación del justo límite a la intervención del legislador en un tema tan sensible para la sociedad, cual es el de la genética humana, requiere una dosis de prudencia y de mesura que no es fácil de hallar.

El derecho no constituye la única vía para garantizar el imperio de los valores reconocidos por la sociedad.

La intervención del legislador -cuando se supone que ha sido insuficiente o negativa otra vía alternativa- debe observar varias premisas insoslayables, marcadas por Romeo Casabona: consenso, gradualidad para lograr el conocimiento más preciso de los avances logrados y provisionalidad ya que en estas materias tan cambiantes no puede concebirse una regulación con ribetes de permanencia en el tiempo.

Que se puedan imponer legítimamente reglas “desde el exterior” no parece discutible; de lo que se trata es de establecer cómo deben ser elaboradas tales reglas y en base a qué principio.

Sobre este punto, Agazzi piensa que no existe una autoridad privilegiada para identificación de estas reglas y en ellas deben participar todos, es decir también los científicos y los técnicos, no sólo porque de hecho conocen mejor que cualquier otro la verdadera naturaleza de las situaciones concretas a las que deberán aplicarse las reglas, sino porque también son copartícipes de la responsabilidad moral del buen gobierno de la comunidad social.

Sólo el debate amplio en los diversos estamentos de la sociedad, con participación de científicos, técnicos, políticos, filósofos, juristas y representantes de las diversas corrientes de opinión puede arrojar luz sobre estos problemas y determinar los justos límites de la investigación en salvaguardia de la persona humana y de la libertad de investigación.

Al concluir su dictamen sobre el tema en estudio, el grupo de asesores en biotecnología de la Comisión Europea señalaba que estas nuevas tecnologías aumentan el poder de las personas sobre la naturaleza y de esta manera acrecientan sus responsabilidades y deberes.

El control de la sociedad sobre la experimentación biológica en un momento en que el hombre ha llegado a un conocimiento profundo de sus raíces genéticas y que se encuentra munido de un arsenal de técnicas capaces de interferir y modificar su propia herencia, resulta necesario; pero este control debe partir y alimentarse de un amplio consenso generado en un debate multisectorial, plural y democrático. Este es un tema que incumbe a la bioética en su más moderna versión.